

ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO‘LLARI

Odilbekova Muxtasarxon Iqboljon qizi

TDIU magistratura talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ziyorat turizmini istiqbolli yo‘llarini yoritilib berilgan. Musulmon ziyoratchilar uchun qanday qulayliklar yaratish ularning ziyorat qilishlarida hech qanday to‘siqlar bo‘lmasligi uchun nimalarga e‘tibor qaratish kerakligi batafsil bayon e‘tilgan. Maqolada yurtimizda ziyorat turizmini rivojlantirishda islom dinining ahamiyati haqida ham ma‘lumotlar berib o‘tilgan. Yurtimizda ziyorat turizmini rivojlantirish uchun takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: ziyorat turizmi, diniy turizm, islomiy turizm, ziyorat, ziyoratgoh.

Introduction:

Ziyorat turizmi turli din vakillarining ziyorat sayohatlari majmuidir. An'anaga ko'ra, u diniy maqsadlarda ziyorat qilish uchun qo'llaniladi, ammo bu ziyoratchi uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan dunyoviy sayohatga ham ishora qilishi mumkin. Ziyorat turizmining ahamiyatini ikki xususiyatga ko'ra asoslash mumkin:

- Ziyorat turizmi ziyoratgoh uchun qanchalik muhim.
- Ziyoratchilar uchun ziyorat turizmi qanchalik muhim?

Ziyorat ham ko'pchilik uchun og'ir damlarda ma'naviy ozuqa olish imkoniyatidir. Odamlar diniy ma'rifatni his qilish uchun ma'lum manzillarga sayohat qilishadi. Ko'pincha uzoq va ba'zan qiyin bo'lgan sayohat odamlar uchun fikr yuritish uchun imkoniyatdir. Ziyoratlar din bilan munosabatlarni chuqurlashtirishning bir usuli bo'lishi mumkin. Bu, albatta, sizning e'tiqodga qanchalik sodiq ekanligingizni ko'rsatishning bir usuli, shuningdek, bu dinning o'zi haqida ko'proq ma'lumot olish imkoniyatidir. Sayohat shakli sifatida ziyorat odamlarga muqaddas joylarni ziyorat qilish imkonini beradi. Diniy maqsadlarda sayohat qiluvchi sayohatchi - muqaddas joylar va diniy markazlarni ziyorat qilish uchun olti oydan ortiq bo'lmagan muddatga doimiy yashash mamlakatidan tashqariga chiqqan shaxs. Diniy turizm deganda muqaddas joylarga va diniy markazlarga odatdagi muhitdan tashqarida sayohat qiluvchi sayohatchilarga xizmat ko'rsatish va ularning ehtiyojlarini qondirish bilan bog'liq faoliyat tushunilishi kerak. O'zbekistonning ko'p asrlik tarixi hamda islom, xristian va budda dinlari bilan bog'liq madaniy meros obyektlari ziyorat turizmini rivojlantirish uchun katta salohiyatga ega ekanligidan dalolat beradi. Vatanimiz hududida dunyoga mashhur qadamjo va ziyoratgohlar borki, ularni ziyorat qilish islom dinida alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa, o'z navbatida, ziyorat turizmini yanada rivojlantirish orqali yurtimizning turizm salohiyatini yuksaltirish imkonini beradi.

Methods: Bugungi kunda yurtimizda jami 7476 ta moddiy madaniy meros obyektini davlat muhofazasiga olingan bo‘lib, shundan 4308 tasi arxeologiya, 2079 tasi arxitektura va 694 tasi monumental san‘at yodgorligi, 395 tasi esa diqqatga sazovor joy sanaladi. Yodgorliklarning 75% dan ortig‘i respublikaning markaziy turistik shaharlarida joylashgan. Turistik rekreatsion obyektlarning 114 tasi Toshkent shahrida, 118 tasi Samarqandda, 201 tasi Buxoroda va 310 tasi Xiva shahrida joylashgan bo‘lib, hozirgi kunda bu turistik resurslarning 3/1 qismigina turizm sohasida faoliyat ko‘rsatmoqda, qolganlari esa turistik infratuzilmaning shakllanishi va yangi turmahsulotlar tayyorlashni talab etadi. Jumladan, 2020-yil 24-yanvar kuni O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasida ham yurtimizda 8000 ga yaqin madaniy meros obyektlari mavjud bo‘lib, turizm marshrutlariga uning atigi 500 nafari kiritilgani tanqidiy ta‘kidlab o‘tildi [3].

So‘nggi yillarda mamlakatimizda ziyorat turizmini rivojlantirish borasida jadal islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora- tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 9-fevraldagi PF-6165-son Farmoni hamda mazkur farmon ijrosini ta‘minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining “O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” [2] 2021-yil 24-fevraldagi 100-son Qarorining qabul qilinishi muhim ahamiyatga ega. Ushbu farmon va qarorlarda yurtimizda nafaqat islom dini bilan bog‘liq turizm obyektlari, balki turli xil dinlarga va madaniy, tarixiy, me‘moriy, arxeologik ahamiyatga ega ziyorat maskanlariga xorijiy hamda mahalliy ziyoratchilarni jalb qilish nazarda tutilgan [1].

Hozirgi kunda ziyorat turizmiga katta e‘tibor qaratilmoqda, chunki islom tarixiy jihatdan diniy ahamiyatga ega bo‘lgan sayohatlarning ayrim iqtisodiy va ijtimoiy vazifasini qamrab olgan. Islom dinida haj, umra va ziyorat tushunchalari mavjud bo‘lib, o‘ziga xos jihatlari bilan farqlanadi. Jumladan, haj va umra diniy ibodat bo‘lib, ularni aniq, belgilangan tartibga rioya etgan holda amalga oshirish talab etiladi. Shu sababli haj va umra turizm yoki ziyorat tushunchasi hamda turizm obyekti maskanlarini ziyorat qilish bilan tenglashtirilmaydi. Haj ma‘lum geografik doirada, ya‘ni Saudiya Arabistoni qirolligidagi Makka va Madinaga qadar bo‘lgan hududda amalga oshiriladigan faoliyatdir. Haj – unga qodir bo‘lgan musulmonlar uchun farz amal bo‘lib, Zulhijja oyining 9- va 10- kunlarida (hijriy yilning oxirgi oyida) amalga oshiriladi. Umra esa butun yil davomida bajarilishi mumkin bo‘lgan ziyoratdir.

Mazkur safarlarda qatnashayotgan musulmonlar odob-axloq, muayyan bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari darkor, chunki haj va umrada axloqsizlik harakatlari va tortishuvlar bo‘lmasligi lozim. Bu safarlar islom dinidagi eng sharaflil va ulug‘ amallar hisoblanadi.

Islom dinida ziyorat turizmi musulmonlar tomonidan amalga oshiriladigan sayyohlik safarlarida, ularning diniy, ma’naviy qadriyatlarini inobatga olgan holda xizmatlarni taqdim etishni o‘z ichiga oladi. Mutaxassislarining fikrlariga ko‘ra, ziyorat turizmi bu diniy va dam olish turizmini birlashtiradigan sayohatning bir turidir. Musulmonlar dunyo bo‘ylab turli maqsadlarda tarixiy, ijtimoiy va madaniy jihatdan turistik faoliyat turlarini amalga oshiradilar. Sayohat mobaynida musulmonlar kundalik turmush tarzining ajralmas bir qismi, ya’ni ularning e’tiqodiga mos keladigan xizmatlarni taqdim etish, ibodat qilish uchun sharoit yaratilganligi muhim ahamiyatga egadir. Shubhasiz, musulmonlar ma’lum bir joylarga sayohat qilganlarida ularning diniy e’tiqodlari ushbu maskanlardagi xatti- harakatlari va munosabatlariga ta’sir qiladi.

Bugungi kunda ziyorat turizmi, diniy turizm, islomiy turizm kabi atamalar ilmiy adabiyotlar hamda kundalik hayotda keng qo‘llanmoqda. Ziyorat turizmi, diniy turizm keng qamrovli tushunchalar bo‘lib, turli xil din vakillarining diniy maqsadlardagi sayohatini anglatadi, islom turizmi aynan musulmonlarning sayohatini qamrab oluvchi tushuncha hisoblanadi. Jumladan, ilk bor islomiy turizm atamasi 2000-yilda Islom hamkorlik tashkilotining yig‘ilishida muhokama qilingan. Ushbu yig‘ilish ishtirokchilari islomiy mamlakatlar bo‘ylab daromad olish va mamlakatlarni rivojlantirish maqsadida sayohat qilish g‘oyasini taklif qilganlar.

Musulmonlar ziyorat turizmida asosan islom dini bilan bog‘liq obyektlar bo‘ylab sayohatlarni, turlarni amalga oshiradi. Ziyorat turizmi musulmon sayyohlarning jismoniy, ijtimoiy va ma’naviy qoniqishi hamda Allohga bo‘lgan ishonchni oshirishga xizmat qiladigan turistik faoliyatlardan biri hisoblanadi. Ziyorat turizmi sayohatchini buyuk va ezgu maqsadlar sari chorlaydi. Sayohatning maqsadi turlicha bo‘lishi mumkin, ya’ni sayohatni ibodat bilan bog‘lash, dunyoqarashni kengaytirish, insonlarda Allohga va Payg‘ambarimiz Muhammad (s.a.v.)ning sunnatlariga nisbatan hurmatni oshirish, shuningdek, Alloh yaratgan mo‘jizalar haqida o‘ylash va bu buyuk olam go‘zalligidan sayohat orqali bahramand bo‘lish hamda mavjud ne’matlar uchun shukronalik hissini ifoda etish, qadrlashdir.

Sayohat qilish inson qalbida Allohning yagonaligiga bo‘lgan kuchli ishonchni shakllantirish uchun juda muhimdir. Sayohat qilish orqali musulmon sayyohlar o‘z salomatliklari va farovonliklarini yaxshilaydilar, ruhiy zo‘riqishni kamaytiradilar va Allohning yaratganlari borasida tafakkur qilishdek buyuk ibodat uchun imkon topadilar. Ziyorat turizmining o‘ziga xos talablaridan biri shundaki, sayohat davomida islomiy qadriyatlar doirasida zavq olish istagi amalga oshadi. Ziyorat turizmi xarid qilish, tibbiyot, sport, do‘stlar va qarindoshlarning uylariga tashrif buyurish kabi tadbirlarni ham qamrab oladi.

Bundan tashqari, sayyohlar tashrif buyuradigan maskan, sarf- xarajatlarning miqdori, sayohat mobaynidagi sayyohning faoliyat turlari va unga hamrohlik qilish uchun munosib gid tanlash sayohatning sifatiga juda katta ta’sir ko’rsatadi.

Results and discussion:

Ko’plab azizlarning qabrlari, qabrlari qayta tiklanib, asl holiga keltirilmoqda. Ular orasida Bahoviddin Naqshbandiy, G’ijduvoni, Imom al-Buxoriy, Maxdumi A’zam, Shohizinda, Motirudiy, Hakim at-Termiziy, Zangiota kabi aziz avliyo va imomlar maqbaralari musulmonlar uchun beqiyos, go’zal ziyoratgoh va ma’naviy ilhom maskanidir. aylantirildi. Ayniqsa, Imom Al-Buxoriy majmuasini muhim ziyoratgohga aylantirish xalqaro ahamiyatga ega. Chunki bu ziyoratgoh musulmon olamida Makka va Madina shaharlaridan keyin eng muhim ziyoratgoh hisoblanadi. Shu boisdan ham tashrif buyurish uchun qulay shart-sharoit yaratish, ya’ni infratuzilmani shakllantirish bugungi kunning muhim masalasi sifatida qaralmoqda. Bu yerda asosiy vazifa xorij fuqarolarining ortiqcha qiyinchiliksiz tashrif buyurishini ta’minlashdan iborat.

Mustaqillik yillarida davlatimiz tomonidan diniy maskanlarga katta e’tibor qaratildi. Ulug’ ajdodlarimiz o’zlari qo’nim topgan maskanlarni, ziyoratgohlarni ta’mirlash, obodonlashtirish, ta’mirlashga jiddiy e’tibor berganliklari bois

Bu 1,5 milliard musulmon dunyosini o’ziga jalb qiladi. Ayni paytda ziyorat turizmini rivojlantirishni o’z oldimizga asosiy maqsad qilib olgan ekanmiz, eng avvalo, mamlakatimizda diniy turizmni hududiy tashkil etish va rivojlantirishga jiddiy e’tibor qaratish zarur. Xususan, Janubi-Sharqiy Osiyo va G’arbiy Osiyo davlatlaridan ziyoratchilarni jalb qilish uchun jozibador infratuzilmani rivojlantirishimiz kerak. Shu maqsadda har bir viloyat, tuman, qishloq aholisi tomonidan muqaddas hisoblangan ziyoratgohlarni aniqlash va umumlashtirish, respublika va viloyatning diniy turistik kartalarini yaratish, ziyoratchilar uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz., va transport imkoniyatlarini o’rganish.

Conclusion:

O’zbekistonda islom dini o’zining boy tarixi va madaniy merosi tufayli ziyorat turizmini rivojlantirishda muhim o’rin tutadi. O’zbekistonda ziyorat turizmi uchun islom dinining muhimligining bir necha asosiy sabablari:

Tarixiy ahamiyati: O’zbekiston islom sivilizatsiyasining uzoq tarixiga ega, Samarqand, Buxoro va Xiva kabi shaharlar islom ta’limoti va madaniyatining ko’zga ko’ringan markazlari hisoblanadi. Bu shaharlarda muhtasham masjidlar, madrasalar va maqbaralar joylashgan bo’lib, ziyoratchilar va sayyohlarni o’ziga tortadi.

Diniy obidalar: O’zbekistonda ko’plab muhim islom diniy obidalarini joylashgan, masalan, Samarqanddagi Registon maydoni, Bibixonim masjidi va Shoh-i-Zinda

nekropoli joylashgan. Bu joylar musulmonlar uchun diniy ahamiyatga ega va butun dunyodan ziyoratchilarni jalb qiladi.

Madaniy meros: Islom dini O‘zbekistonning arxitekturasidan tortib oshxonasigacha, musiqa va san’atigacha bo‘lgan madaniy merosiga chuqur ta’sir ko‘rsatdi. Bu madaniy boylik O‘zbekistonning islom tarixi va an’alariga sho‘ng‘ish istagida bo‘lgan musulmonlar uchun ziyoratgoh sifatidagi joziba bag‘ishlaydi.

Ziyorat yo‘llari: O‘zbekiston Sharq va G‘arbni bog‘lagan qadimiy Ipak yo‘li bo‘ylab joylashgan. Bu tarixiy savdo yo‘li tovarlar, g‘oyalar va dinlar, jumladan, islom almashinuvini osonlashtirgan. Bugungi kunda Ipak yo‘li bo‘ylab ziyorat yo‘llari qadimgi sayohatchilarning izidan qaytishga va muhim diniy obidalarni ziyorat qilishga qiziqqan musulmon ziyoratchilarni jalb qilmoqda.

Turizm infratuzilmasi: O‘zbekiston o‘zining sayyohlik infratuzilmasiga sarmoya kiritib, ziyoratchilarning diniy joylarga borishi va diniy tadbirlarda ishtirok etishini osonlashtirmoqda. Bunga diniy turistlar uchun mo‘ljallangan turar joy, transport va qulayliklarni rivojlantirish kiradi.

Madaniy tajribalar: O‘zbekistondagi ziyorat turizmi an’anaviy islomiy marosimlarda qatnashish, so‘fiylar musiqasi chiqishlarida qatnashish va islomiy ashyolar va hunarmandchilik buyumlari sotiladigan mahalliy bozorlarni o‘rganish kabi noyob madaniy tajribalarni taqdim etadi.

Umuman olganda, islom dini O‘zbekistonda ziyorat turizmining harakatlantiruvchi kuchi bo‘lib xizmat qiladi va dindor musulmonlar va qiziquvchan sayohatchilarni mamlakatning boy islom merosi va ma’naviy ahamiyatini o‘rganishga jalb qiladi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning PF-5611-son Farmoni. (2019). “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”. www.lex.uz – <https://lex.uz/docs/-4143188?ONDATE=06.01.2019>
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning PF-6165-son Farmoni. (2021). “O‘zbekiston Respublikasida ichki va ziyorat turizmini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”. www.lex.uz – <https://lex.uz/docs/-5283956>
3. Jafari, J. & Scott, N. (2014). Muslim world and its tourisms. *Annals of Tourism Research*, 44, 1-19.
4. Gladstone, D.L. (2013). *From pilgrimage to package tour: Travel and tourism in the third world*. London: Routledge